

Инвестиции в основной капитал в экономику Республики Узбекистан

Ирматова Лилия Ильгизовна

Гулистанский государственный университет

Аннотация: В настоящем исследовании проводится анализ динамики инвестиций в основной капитал с применением методов регрессионного анализа и других инструментов статистического моделирования. Кроме того, автором выполнено прогнозирование показателя инвестиций на период 2025–2030 годов.

Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, корреляционно-регрессионный анализ, прогноз среднегодового абсолютного прироста, VIF, экономика Республики Узбекистан, лист прогноза.

Введение

Инвестиции в основной капитал представляют собой вложения в создание, приобретение и воспроизводство долгосрочных материальных активов, включая объекты строительства, производственное оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь, а также продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения и иные средства производства[1]. Указанные инвестиции обеспечивают обновление и расширение производственного потенциала, тем самым способствуя устойчивому развитию экономики и повышению её эффективности.

В данном исследовании ставится задача выявления и анализа факторов, определивших изменения объёма инвестиций в строительный сектор Республики Узбекистан за период 2007–2024 гг. Предметом исследования является динамика инвестиций в основной капитал, а объектом — экономика Узбекистана.

Источники данных и методы исследования

Источник данных

В качестве эмпирической базы в данном исследовании использованы официальные данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан (stat.uz) и Центрального банка Республики Узбекистан (bank.uz). Выборка охватывает период январь–декабрь 2007–2024 годов и включает следующие показатели: объём освоенных инвестиций в основной капитал, курс доллара к суму, объём выполненных строительных работ (млрд сумм), ввод в действие общей площади жилых помещений (млрд кв. м) и основные показатели промышленного производства (млрд сумм).

Методы исследования

В рамках исследования динамики инвестиций в основной капитал экономики Республики Узбекистан была задействована совокупность методов статистического и эконометрического анализа. В качестве первоначального этапа использован метод сравнительного анализа[2], позволивший отследить годовые изменения объёма инвестиций и выделить ключевые тенденции. Для количественной оценки степени взаимосвязи между инвестициями и рядом отраслевых и ценовых индикаторов — курсом доллара к узбекскому суму, объёмом выполненных строительных работ (в суммах), вводом в эксплуатацию общей площади жилых домов (млрд кв. м) и объёмом промышленного производства — проведён корреляционный анализ[3]. Далее в работе использован регрессионный анализ[4], в рамках

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

которого построены уравнения зависимости между инвестициями и указанными переменными, рассчитаны коэффициенты регрессии, проверена их статистическая значимость, а также оценена мультиколлинеарность с использованием показателя VIF (Variance Inflation Factor) [5]. Для построения прогноза на период 2025–2030 годов применён метод анализа среднегодового абсолютного прироста [6], который позволил получить ориентировочные значения объема инвестиций на перспективу. Все расчёты и визуализация результатов выполнены с использованием инструментов Microsoft Excel, что обеспечило наглядность анализа за счёт построения графиков и диаграмм. Кроме того, графический метод был использован для визуального отображения как фактических, так и прогнозных значений. Комплексное применение указанных методов обеспечило достоверность полученных результатов и позволило сформулировать обоснованные выводы по теме исследования.

Таблица 1. Ежегодные наблюдения по инвестициям в основной капитал и связанным переменным (2005–2024)¹

год	Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал(млрд.сум) Y	курс доллара к сум,сумм ² X1	объем выполненных строительных работ(млрд сум) X2	Ввод в действие общей площади жилых млрд. кв.м домов X3	Основные показатели промышленности объем, (млрд.сум) X4
2007	5479,7	1290	2593,2	0,0069645	18314,7
2008	8483,7	1393	3480,4	0,0072398	23679
2009	12531,9	1511,4	6862,5	0,0076133	28009,3
2010	15409,1	1640	8174,6	0,0088381	33580,5
2011	18291,3	1795	9438,1	0,0092367	41655,9
2012	22067	1984	11311,8	0,0101622	50730,6
2013	27557,3	2202,2	15080,8	0,0106111	61105,8
2014	33715,3	2422,4	19779,3	0,0113276	75193,5
2015	40737,3	2809,98	25329,1	0,0116639	91705,3
2016	49476,8	3231,48	29265,8	0,0124135	111267,2
2017	60719,2	8120,07	34060,8	0,0112932	144200
2018	107333	8339,55	47260,7	0,0120781	228900
2019	189900	9507,56	68854,4	0,0144835	331000
2020	202000	10476,92	87823,8	0,0126774	368700
2021	245000	10837,66	107447,6	0,0136434	456100
2022	269900	11225,46	130767,1	0,014189	553300
2023	352100	12338,77	149864,1	0,0140579	65900
2024	493700	12920,48	233800	0,0148442	885800

Источник: : составлено автором по данным [13] и [14]

¹ <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/61445-2025>

² <https://bank.uz/currency/archive/31-12-2007>

В рамках настоящего исследования в качестве программной среды для обработки, систематизации и визуализации статистических данных использован Microsoft Excel, обеспечивающий возможность реализации базовых методов прикладного эконометрического анализа. На основе исходных данных была сформирована выборка, включающая агрегированный объём инвестиций в основной капитал, рассматриваемый в качестве зависимой переменной. На первом этапе проведён корреляционный анализ с использованием корреляционной матрицы, что позволило определить силу и направление взаимосвязей между исследуемыми показателями. В дальнейшем, опираясь на полученные корреляционные зависимости, была построена линейная регрессионная модель исходя из фактора который наибольшим образом влияет на зависимую переменную. Заключительным этапом исследования стало осуществление прогнозирования рассматриваемого показателя на предстоящий период, с учётом выявленных закономерностей и тенденций.

Корреляционный анализ

Для расчёта корреляционной матрицы использован табличный процессор Microsoft Excel. Предварительно определён набор факторных переменных, включающий следующие показатели:

Y – Общий объём освоенных инвестиций в основной капитал (млрд сумм);

X1 – курс доллара к сумм, сумм;

X2 – объём выполненных строительных работ, (млрд сумм);

X3 – ввод в действие общей площади жилых домов, (млрд кв.м);

X4 – основные показатели промышленности объём, (млрд сумм).

Таблица 2. Матрица корреляций факторных признаков, повлиявших на инвестиции в основной капитал в Республики Узбекистан

	Y	X1	X2	X3	X4
Y	1				
X1	0,908424135	1			
X2	0,994655959	0,889936982	1		
X3	0,801630863	0,857661819	0,792316641	1	
X4	0,844102836	0,783953233	0,864294913	0,721997293	1

Источник: рассчитано автором в статистическом пакете *Microsoft Excel*

Из матрицы корреляций видно, что независимые переменные демонстрируют высокую степень взаимосвязи. Для количественной оценки мультиколлинеарности был рассчитан фактор инфляции дисперсии (VIF) по формуле: $VIF(x_j) = \frac{1}{1-R^2}$

- **VIF менее 5** — обычно признаки слабой или умеренной корреляции, модель может считаться устойчивой.
- **VIF от 5 до 10** — сигнал к дополнительной проверке корреляции между факторами, к возможной перестройке модели.
- **VIF выше 10** — серьёзный признак мультиколлинеарности: модель нуждается в коррекции.

Значения VIF для факторов X1 и X2 лежат в диапазоне 6–7, тогда как для X3 и X4 они не превышают 5 [5]. Поскольку все полученные VIF-коэффициенты находятся в допустимых пределах, данные могут быть использованы для дальнейшего регрессионного анализа.

Линейно-регрессионное исследование

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

Результаты, представленные в таблице 2, указывают на значимую корреляцию между зависимой переменной Y (объем инвестиций) и факторной переменной X2 (объем выполненных строительных работ). Для количественной оценки параметров этой взаимосвязи был выполнен регрессионный анализ (см. таблицу 3).

Таблица 3. Регрессионный анализ для фактора X2

ВЫВОД ИТОГОВ

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,994655959
R-квадрат	0,989340477
Нормированный R-квадрат	0,988674257
Стандартная ошибка	15097,29966
Наблюдения	18

<i>Дисперсионный анализ</i>		
	<i>df</i>	<i>SS</i>
Регрессия	1	3,38475E+11
Остаток	16	3646855313
Итого	17	3,42122E+11

<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
3,38475E+11	1485,005246	3,28903E-17
227928457,1		

	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>
Y-пересечение	-1834,124055	4754,718359	-0,385748201
Переменная X2	2,206849126	0,057267556	38,53576581

<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
0,704763818	-11913,6767	8245,428592	-11913,6767	8245,428592
3,29E-17	2,08544733	2,328250921	2,08544733	2,328250921

ВЫВОД
ОСТАТКА

Наблюдение	Предсказанное		Стандартные остатки
	Y	Остатки	
1	3888,677098	1591,022902	0,10862796
2	5846,593643	2637,106357	0,180049881
3	13310,37807	-778,4780706	-0,053151017
4	16205,98481	-796,8848084	-0,054407747
5	18994,33868	-703,0386787	-0,048000351
6	23129,31189	-1062,311886	-0,072529926
7	31446,92624	-3889,62624	-0,265566363
8	41815,80686	-8100,506857	-0,553066544
9	54063,37814	-13326,07814	-0,909845286
10	62751,08109	-13274,28109	-0,906308814
11	73332,92265	-12613,72265	-0,861208825
12	102463,1104	4869,88958	0,332494379
13	150117,1484	39782,85161	2,716195992
14	191979,7522	10020,24781	0,684137909
15	235286,5181	9713,481936	0,663193301
16	286749,1363	-16849,13625	-1,150384009
17	328893,334	23206,666	1,584447836
18	514127,2015	-20427,20153	-1,394678377

Источник: рассчитано автором в статистическом пакете *Microsoft Excel*

Уравнение регрессии:

$$Y^{\wedge} = -1834,124055 + 2,206849X_2 \quad [7]$$

На основе проведённого регрессионного анализа, в котором зависимой переменной выступают инвестиции в основной капитал (Y), а независимой переменной — объём выполненных строительных работ (X₂), можно сделать следующий обоснованный вывод. Уравнение регрессии показывает, что с увеличением объёма строительных работ на 1 млрд сумм, объём инвестиций в основной капитал в среднем возрастает на 2,21 млрд сумм. Это значение отражает коэффициент регрессии переменной X₂ (2,206849), что свидетельствует о сильной положительной взаимосвязи между масштабами строительной деятельности и инвестициями. Высокое значение коэффициента детерминации R² [8], равное 0,9893, указывает на то, что 98,93% изменений в объёме инвестиций объясняются изменениями в объёме выполненных строительных работ. Также статистическая значимость модели подтверждается крайне низким уровнем р-значения (3,29E-17), что говорит о высокой достоверности полученных результатов и исключает влияние случайных факторов. Аппроксимация модели составила 14,29%, что указывает на допустимый уровень

среднеквадратичной ошибки[9] при прогнозировании. Важно отметить, что регрессионный анализ проводился в формате парной регрессии — только между одной зависимой переменной (инвестиции в основной капитал) и одной независимой переменной (объём строительных работ X2). Однако в модели также рассматривались другие независимые переменные — X1, X3 и X4 — между которыми наблюдается высокая корреляционная связь, что в случае включения их в модель может вызвать эффект мультиколлинеарности. Поэтому для исключения искажения оценок была выбрана парная регрессия только с X2. Таким образом, рост строительной активности напрямую способствует увеличению инвестиций в основной капитал, что подтверждено высокими статистическими показателями и значимостью модели.

Для оценки статистической значимости регрессионного коэффициента применён t-критерий Стьюдента, рассчитываемый по формуле[10]:

$$t_{расч} = \frac{|a_i|}{\sigma_{a_i}}$$

$$t_{intercept} = -0,386, |t| < 2,12, p \approx 0,70$$

$$t_{slope} = 38,54, |t| \gg 2,12, p \approx 3,3 \times 10^{-17}$$

Таким образом, при уровне значимости 5 % (а даже 1 %) мы безусловно отвергаем гипотезу о нулевом влиянии X2 на Y, тогда как перехват можно считать статистически неотличимым от нуля.

Для оценки адекватности построенной регрессионной модели рассчитаем значение F-статистики[11].

$$F_{расч} = 1485,00 \quad F_{табл} = 4,493998478 \quad F_{расч} > F_{табл}$$

Поскольку рассчитанное значение F-статистики превышает критическое, модель признаётся статистически значимой и может быть применена для прогнозирования.

Прогнозирование объёмов инвестиций в основной капитал на горизонте 2025–2030 годов.

Для прогнозирования объёма инвестиций в основной капитал экономики Республики Узбекистан применён показатель среднегодового абсолютного прироста[6].

$$s_t = s_0 + \bar{\Delta}_s \cdot t$$

где s_t - перспективная сумма инвестиций в основной капитал;

s_0 - исходная сумма;

$\bar{\Delta}_s$ - средний абсолютный прирост инвестиций в основной капитал в Республики Узбекистан.

Средний абсолютный прирост можно найти по формуле: $\bar{\Delta}_s = \frac{s_n - s_0}{n - 1}$

t – номер прогнозируемого периода

Найдем данный показатель:

$$\bar{\Delta}_s = \frac{s_{2024} - s_{2007}}{n - 1} = \frac{493700,0 - 5479,7}{18 - 1} \approx 28718,84 \text{ млрд сум}$$

$$s_t = s_{2024} + \bar{\Delta}_s \cdot (t - 2024),$$

Таблица 3 – Прогноз инвестиций в Узбекистане на 2025 - 2030 гг.

Год	Прогноз инвестиций (млрд сум)

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

2025	522 418,84
2026	551 137,68
2027	579 856,52
2028	608 575,36
2029	637 294,21
2020	666 013,05

Источник: рассчитано автором вручную

Для прогнозирования объёмов инвестиций в основной капитал экономики Республики Узбекистан была применена методика расчёта среднегодового абсолютного прироста. Для наглядной визуализации прогнозных значений использовалась встроенная «Листа прогноза» в MS Excel.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

Таблица 4. Прогноз изменений объёма инвестиций в основной капитал Узбекистана на

год	Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал(млрд.сум) Y	Прогноз(Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал(млрд.сум) Y)	Привязка низкой вероятности(Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал(млрд.сум) Y)	Привязка высокой вероятности(Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал(млрд.сум) Y)
2007	5479,7			
2008	8483,7			
2009	12531,9			
2010	15409,1			
2011	18291,3			
2012	22067			
2013	27557,3			
2014	33715,3			
2015	40737,3			
2016	49476,8			
2017	60719,2			
2018	107333			
2019	189900			
2020	202000			
2021	245000			
2022	269900			
2023	352100			
2024	493700	493700	493700,00	493700,00
2025		382058,5037	256151,24	507965,77
2026		405270,8033	275457,97	535083,64
2027		428483,1029	294848,98	562117,22
2028		451695,4025	314317,13	589073,67
2029		474907,7021	333856,16	615959,25
2030		498120,0017	353460,55	642779,45

период 2025–2030 гг.

Источник: рассчитано автором в статистическом пакете Microsoft Excel

Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал и прогноз на 2025-2030 гг.

Источник: рассчитано автором в статистическом пакете *Microsoft Excel*

Согласно представленным данным, экономика Узбекистана демонстрирует устойчивый рост инвестиций в основной капитал. С 2007 по 2024 год наблюдалось значительное увеличение объемов инвестиций, особенно заметное после 2018 года. Если в 2007 году этот показатель составлял чуть более 5,4 трлн. сумм, то к 2024 году он достиг 493,7 трлн. сумм.

Прогноз на 2025-2030 годы представлен в трёх сценариях, что отражает возможную изменчивость экономической ситуации. Основной (прогнозный) сценарий предполагает умеренный рост: к 2030 году объем инвестиций достигнет почти 498,1 трлн. сумм. Это продолжит позитивную динамику, но с возможным замедлением темпов роста по сравнению с предыдущими годами.

Оптимистичный сценарий, названный "высокой вероятностью", предсказывает более ускоренный рост, при котором к 2030 году инвестиции могут превысить 642,7 трлн. сумм. Это указывает на потенциал для более активного развития в случае благоприятного инвестиционного климата.

В то же время, сценарий "низкой вероятности" предлагает более консервативный прогноз. В этом случае, к 2030 году объем инвестиций составит лишь около 353,4 трлн. сумм, что немногим больше фактического уровня 2023 года.

В целом, все три сценария предполагают продолжение роста инвестиций, однако с разной скоростью. Расхождение между оптимистичным и пессимистичным прогнозами к 2030 году составляет почти 289 трлн. сумм, что подчёркивает зависимость будущей динамики от множества экономических факторов.

Заключение

Таким образом, можно констатировать, что объём выполненных строительных работ оказывает значимое влияние на объём инвестиций в основной капитал. Согласно прогнозным оценкам на период 2025–2030 гг. ожидается устойчивый рост инвестиций, что будет способствовать дальнейшему развитию строительного сектора и укреплению экономического потенциала Узбекистана.

Список использованной литературы:

- [1] С. А. Манжинский. «Инвестиции в основной капитал» (тексты лекций, БГТУ, 2014) стр-1
- [2] Patrick A. Mello — *Qualitative Comparative Analysis: An Introduction to Research Design and Application* (Georgetown University Press, 2021) главе 1 (pp. 1–13)
- [3] Коэффициент корреляции Пирсона. Автор: Мирослав Меньшов стр 5 (25 декабря 2020 г.)
- [4] STAT 515 – Chapter 11: Regression стр 3
- [5] *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6-е изд., 2015) стр. 86 и стр. 98
- [6] Под общей редакцией В. С. Мхитаряна, «Экономист», Москва, 2005 г. Глава 6 «Ряды динамики» (стр. 124–133)
- [7] **Jeffrey M. Wooldridge**, *Introductory Econometrics: A Modern Approach* классический учебник, в главе 2–3
- [8] *Regression and Other Stories* — Gelman, Hill & Vehtari
- [9] *Forecasting: Principles and Practice*, **Rob J. Hyndman & George Athanasopoulos**, 2-е изд. (OTexts, 2023), глава 6: «Evaluating forecast accuracy».
- [10] *Jeffrey M. Wooldridge* — *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6-е изд., 2016) Глава 4.2 «Testing hypotheses about a single population parameter: The t-test»
- [11] Gujarati & Porter, *Basic Econometrics*. “Testing the Overall Significance of a Multiple Regression: The F Test” 4-м издание pp. 237–243
- [12] Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике www.stat.uz
- [13] <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/61445-2025>
- [14] <https://bank.uz/currency/archive/31-12-2007>.